

CORONA FICTIONS UND IHRE SPUREN IN DER QUEBECER LITERATURLANDSCHAFT

Yvonne Völkl
Technische Universität Graz / Universität Graz¹

Der folgende Beitrag widmet sich einem literar- und kulturhistorischen Phänomen, das die Wechselwirkungen zwischen der Alltagswelt der Covid-19-Krise und fiktiven Weltentwürfen dieser Krisenzeit beleuchtet. Im Fokus stehen dabei sowohl die Inspiration und Befruchtung fiktionaler Erzählungen durch reale Ereignisse als auch deren Rückwirkung auf die außerfiktionale Welt. Der Beitrag stützt sich dabei auf das dreistufige Modell der Mimesis von Paul Ricœur (87-135), mit dem er das Verhältnis von textueller und außertextueller Welt erklärt. Ricœur geht davon aus, dass – erstens – die außertextuelle Welt jeden literarischen Text präfiguriert; dass – zweitens – außertextuelle Ereignisse mit fiktiven Ereignissen zusammengebracht und somit zu einer neuen fiktionalen Erzählung konfiguriert werden. Diese Erzählung wirkt – drittens – auf die außertextuelle Welt zurück, indem sie das Publikum im Akt der Rezeption refiguriert und ihr bestimmte Bedeutungen zuschreibt. Neben diesem hermeneutischen Ansatz wird ein konstruktivistischer Zugang herangezogen, mit dem der narrativen Welterzeugung im Zuge der Covid-19 Pandemie Rechnung getragen wird. Das heißt, es wird erörtert, wie pandemische Welten und pandemisches Wissen mithilfe von (faktualen und fiktionalen) Erzählungen und Medien erzeugt, strukturiert und verändert werden. Denn im konstruktivistischen Verständnis werden Erzählungen und Medien als kognitive Werkzeuge (cf. Goodman) betrachtet, die uns dabei unterstützen, uns selbst und unsere Umwelt zu verstehen. Sie sind als spezifische Ausdrucksformen einer Kultur zu verstehen, die nicht nur von dieser Kultur geschaffen werden, sondern sie gleichzeitig auch prägen. Zusammen mit

¹ Diese Forschung wurde durch den Wissenschaftsfonds (FWF) gefördert, P 34571-G; Projektteam: Yvonne Völkl, Julia Obermayr, Elisabeth Hobisch.

Erzählungen erzeugen und verbreiten Medien kulturelles Wissen, Werte und Normen. Sie bieten Sinnangebote, Wahrheiten und Meinungen an, die unser Selbstverständnis, unsere Beziehungen zu anderen und unser soziales Miteinander beeinflussen (Nünning und Nünning 15-16).

Der Beitrag gliedert sich in die folgenden drei Teile: Der erste Teil widmet sich der Emergenz der Corona Fictions und zeigt den soziopolitischen und literarhistorischen Entstehungskontext auf, in den die fiktionalen Erzählungen der Corona-Krise, die sogenannten Corona Fictions, eingebettet liegen. Im zweiten Teil, Erscheinungsformen, wird das heterogene Korpus an frühen Corona Fictions, die grundsätzlich überall auf der Welt zu finden sind, anhand eines Panoramas aus dem franko-kanadischen und insbesondere Quebecer Kulturraum vorgestellt. Abschließend stellt der dritte Teil, Erfassung, die Sammlung und das konzeptuelle Datenmodell der *Corona Fictions Database* vor, die für die Sammlung und Analyse dieser Werke entwickelt wurde.

I. Emergenz

1. Soziopolitischer Entstehungskontext

Um die Emergenz der Corona Fictions zu verstehen, ist zunächst eine Betrachtung des soziopolitischen Kontextes erforderlich, in dem sie entstanden sind. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Zeitraum nach dem 11. März 2020 – jenem Datum, an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die SARS-CoV-2-Epidemie als globale Pandemie einstufte (Adhanom Ghebreyesus). Daraufhin führten innerhalb weniger Wochen über 100 Regierungen Maßnahmen zur Eindämmung einer weiteren Virusverbreitung ein, die vielfach als ‚Lockdowns‘ oder ‚Teillockdowns‘ bekannt wurden (cf. Dunford et al.; Ritchie et al.). Mit dem Pandemiemanagement gingen sogenannte pandemische Körperpolitiken einher, die sich größtenteils auf Hygienepraktiken wie Händewaschen, Abstandhalten und Maskentragen konzentrierten. Der pandemiespezifische Wissensschatz wurde einerseits als staatlich gelenkte Empfehlungen über unterschiedlichste (öffentliche und private) Medienkanäle verbreitet und andererseits als rechtlich bindende Verordnungen eingeführt, die sich

an den Handlungsempfehlungen und Richtlinien der WHO (2020) orientierten. Mit Foucault (2004) gesprochen, handelt es sich hierbei um biopolitische Regulationsmechanismen, die auf die Normierung von Verhaltensweisen im öffentlichen und privaten Raum abzielten, um die Verbreitung des Virus zu minimieren und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit staatlicher und wirtschaftlicher Strukturen aufrechtzuerhalten (cf. Hobisch et al., „Händewaschen, Abstandhalten, Maskentragen“, in Druck).

Abhängig vom eingeschlagenen Krisenmanagement sowie dem Verlauf der Pandemie reichten die jeweiligen nationalstaatlichen Eingriffe von der Schließung von Grenzen, Schulen und ganzen Wirtschaftszweigen bis hin zu spezifischen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für die Bürger:innen (cf. DWDS, s.v. „Ausgangsbeschränkung“, „Kontaktbeschränkung“, „Schulschließung“). Die Bevölkerung wurde in sogenannte ‚systemrelevante‘ und ‚nicht systemrelevante‘ (Berufs-)Gruppen unterteilt. Zu ersteren zählten Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Lebensmittelversorgung oder in Sicherheitsdiensten – also jene, deren Tätigkeiten als essentiell für das Funktionieren der Gesellschaft galten (Stemmler 5). Während diese systemrelevanten Gruppen ihrer Arbeit durch die gesamte Corona-Krise hindurch nachgehen mussten, waren die nicht systemrelevanten Gruppen dazu angehalten, von zu Hause aus zu arbeiten. Insbesondere Büroangestellte und Lehrende verlagerten ihre Tätigkeiten ins Homeoffice, dessen Ausstattung oft stark variierte – von separaten Arbeitszimmern bis hin zu improvisierten Büros am Küchentisch. Dagegen war es etwa Restaurantangestellten, Kunst- und Kulturschaffenden sowie Beschäftigten im Freizeit- und Tourismusgewerbe vielfach nicht möglich, ihre Arbeit fortzuführen. Auch Kinder, Studierende und Pensionist:innen als nicht Erwerbstätige und somit Teil der nicht systemrelevanten Gruppe mussten in der Regel vollständig zu Hause bleiben (cf. Blau et al.; Fana et al.; Gaitens et al.; Stemmler 5; Dunford et al.).

Ferner gab es länderspezifische Empfehlungen zu den pandemischen Hygienepraktiken. Beispielsweise wurde in Österreich und Deutschland empfohlen, die Hände 20 Sekunden lang mit

warmem Wasser sorgfältig zu waschen, während in Spanien das einmalige Singen von ‚cumpleaños feliz‘ – also ‚Zum Geburtstag viel Glück‘ – als Maßstab galt. Rechtlich verbindlich waren dagegen Verordnungen, die die Zusammenkunft von Menschen im öffentlichen Raum regelten: Während das (anfängliche) Abstandsgebot in Österreich einen ‚Babyelefanten‘ (ca. einen Meter) betrug, belief es sich in Spanien auf 1,5 Meter und in Kanada und Argentinien auf zwei Meter. In ähnlicher Weise divergierten die Bestimmungen in Hinblick auf das Maskentragen, wobei hier vor allem Zeitpunkte des Tragens und Arten der zu tragenden Masken verschieden gehandhabt wurden. Im öffentlichen Raum wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten selbst genähte, medizinische oder FFP2-Masken toleriert bzw. ab Herbst 2020 meist verpflichtend vorgeschrieben.

2. Literarhistorischer Entstehungskontext

In den ersten Tagen und Wochen des für weite Teile der Bevölkerung – man könnte sagen – ‚verordneten Müßiggangs‘ konnten im Kultursektor auf der Ebene der kulturellen Rezeption und Produktion zwei Phänomene beobachtet werden. Zum einen war eine deutlich steigende Rezeption von sogenannten ‚pandemic fictions‘ zu verzeichnen, also von Werken, in denen gesellschaftliche Seuchengeschehen dargestellt, funktionalisiert und ästhetisch modelliert werden (Research Group Pandemic Fictions 324-325). Literarische Klassiker wie Boccaccios *Decamerone* (dt. *Das Dekameron*, 1349-52) und Camus’ *La peste* (dt. *Die Pest*, 1947) gewannen in vielen Ländern erneut an Beliebtheit. Buchhandlungen meldeten in zahlreichen Ländern Engpässe, die Neuauflagen erforderlich machten. Diese Werke fanden zudem durch neue (digitale) Formate und soziale Medien ein breiteres Publikum, etwa durch Lesungen im Internet (unter Hashtags wie #Décameron19 und #lirelapeste) und im Radio (z.B. *Die Pest* auf dem österreichischen Radiosender FM4). Filmische Seuchengeschichten wie *Outbreak* (dt. *Ausbruch*) von Wolfgang Petersen (1995) oder *Contagion* (dt. *Ansteckung*) von Steven Soderbergh (2011) kletterten in den Streaming-Charts schnell an die Spitze (cf. Clark; Mann).

Im literarhistorischen Kontext gesehen haben Seuchenerzählungen eine lange Tradition und lassen sich zum Beispiel zu den biblischen Abschnitten zurückverfolgen, die die Pest als Strafe Gottes verstehen oder zu Homers *Ilias*, in der die Seuche als Rache Apollons dargestellt wird, welcher die Pest durch gezielte Pfeile verbreitet, wobei die Erscheinungsform der Seuche in diesen Werken nicht im Detail beschrieben wird.² Ein erster medizinischer Bericht über die Symptome der Krankheit und ihre Folgen, die im 5. Jahrhundert v. Chr. in Athen viele Menschen dahinraffte, liegt durch den antiken Historiker Thukydides (ca. 460 v. Chr.) vor, der nicht nur Augenzeuge der Seuche war, sondern die sogenannte Thukydideische Pest, bei der es sich wahrscheinlich um Typhus handelte, sogar am eigenen Leib erfahren hat. Seine Erzählung vom *Peloponnesischen Krieg* war außerdem durch ihr Interesse am menschlichen Handeln in einer extremen, existentiell bedrohlichen Lage wegweisend für spätere Texte über Seuchengeschehen (Gall 303; Grimm 31ff.). Der im Lockdown ‚wiederentdeckte‘ und bereits erwähnte *Decamerone* ist ein frühneuzeitliches Beispiel, in dem ein konkreter Pestausbuch die düstere Rahmenhandlung vorgibt (Grimm 111-126), von der sich die einhundert lebensfrohen und humorvollen Novellen abheben. Im Zentrum steht das Seuchengeschehen dagegen in Daniel Defoes *A Journal of the Plague Year* (dt. *Ein Tagebuch über das Pestjahr, 1722*), in dem die 1665 in England ausgebrochene Pest in einem fiktiven Augenzeugenbericht wiedergegeben wird. Werke, die diese Erzähltradition in der Moderne fortsetzen und ebenfalls unter dem Begriff ‚pandemic fictions‘ subsumiert werden können, sind neben dem bereits erwähnten Roman von Albert Camus, Gabriel García Márquez’ *El amor en los tiempos del cólera* (dt. *Die Liebe in den Zeiten der Cholera, 1985*) oder José Saramagos *Ensaio sobre a Cegueira* (dt. *Die Stadt der Blinden, 1995*), der unter dem Titel *Blindness* (dt. *Die Stadt der Blinden, 2008*) mit Julianne Moore und Mark Ruffalo in den Hauptrollen verfilmt wurde. Neben den eingangs erwähnten Filmen sollen exemplarisch auch *Twelve Monkeys* (dt. *Die zwölf Affen, 1995*) mit Bruce Willis,

² Für einen Überblick zur großen Vielfalt an Seuchenerzählungen vor und im Kontext der Corona-Pandemie siehe Stemberger (2021).

Madeleine Stowe und Brad Pitt und jüngere TV-Serien wie die Quebecer Produktion *Épidémie* (dt. *Epidemie*, 2019) erwähnt werden, deren zehn Episoden zwischen dem 7. Januar und dem 10. März 2020 ausgestrahlt wurden – also zu einem Zeitpunkt, in dem in China bereits der erste Lockdown verhängt worden war.³

Das zweite kulturelle Phänomen, das mit dem Einsetzen der ersten Lockdowns beobachtet werden konnte, ist die Produktion von sogenannten Corona Fictions. Da die Pandemie und die biopolitischen Maßnahmen zur Viruseindämmung in vielen Ländern in ähnlicher Form getroffen wurden, handelt es sich dabei – wenig verwunderlich – um ein transnationales und transkulturelles Phänomen. Unter dem Begriff Corona Fictions, der im gleichnamigen Projekt (Völkl 2021-24) als Genredefinition etabliert wurde, werden „jene schriftlichen und (audio-)visuellen fiktionalen Kulturproduktionen (Gedichte, Musikvideos, (Kurz-)Geschichten, (Web-)Serien, Comics etc.) [gefasst], die seit Beginn der COVID-19-Pandemie weltweit erscheinen und einen Bezug zu dieser aufweisen“ (Völkl und Obermayr 256).⁴ Dieser Bezug ist bis dato meist inhaltlicher Natur, kann aber auch expositorischer, transitorischer oder metaphorischer Art sein. Mit den spezifischen Ausprägungen dieser Bezüge befasst sich der zweite Teil des Beitrags anhand von Corona-Fictions-Beispielen aus Quebec.

Wie einleitend angedeutet, sind die fiktionalen Repräsentationen der Corona-Pandemie in einem breiteren Kontext zu begreifen, der faktuale und fiktionale, historische und zeitgenössische Krisennarrative umschließt:

Corona Fictions pertain to a more generally assumed genre of pandemic narratives and further form part of a global crisis discourse. Thus, [they] not only draw on everyday media and

³ In der Stadt Wuhan begann der erste Lockdown am 23. Januar, dauerte 76 Tage und wurde am 8. April 2020 beendet.

⁴ Bei der Begriffswahl wurde dem englischen Terminus ‚fictions‘ gegenüber dem Begriff ‚literature‘ Vorzug gegeben, da letzterer meist nur in seiner engen Bedeutung als textuelle Literaturproduktionen verstanden wird. Es ist aber gerade die transmediale Dimension der fiktionalen Erzählungen mit Bezug zur Corona-Krise, die – neben ihrer Transkulturalität und Transnationalität – eines ihrer spezifischen Merkmale darstellt und der mit der Begriffswahl Corona Fictions Rechnung getragen wird.

political discourse, but also on previous pandemic fiction[s].⁵ (Research Group Pandemic Fictions 322-323)

Diese hermeneutische Dynamik zwischen historischen und zeitgenössischen Seuchentexten sowie aktuellen politisch-medialen Krisendiskursen skizziert das theoretische Modell des ‚pandemic circuit‘ (Abb. 1).

Abbildung 1: ‚Pandemic circuit‘ (Research Group Pandemic Fictions 324)

Von links nach rechts gelesen, befinden sich am linken Rand des ‚pandemic circuit‘ die historischen ‚pandemic fictions‘, aus denen sich rekurrente ‚pandemic meta-narratives‘ konstituieren, die sich im Prozess des ‚transmedia storytelling‘ (Jenkins) ausbreiten und mitunter ausdifferenzieren. So zum Beispiel finden immer wieder Statistiken über das Infektionsgeschehen und Todesfälle Eingang in die Erzählungen, wie die in Daniel Defoes *A Journal of the Plague Year* (1722) an mehreren Stellen zu findenden ‚Bill of Mortalities‘ (Abb. 2).⁶

⁵ „Corona Fictions sind Teil eines allgemein angenommenen Genres von Pandemie-Erzählungen sowie eines globalen Krisendiskurses. Sie greifen also nicht nur auf alltägliche Medien und politische Diskurse zurück, sondern auch auf frühere ‚pandemic fictions‘.“ [Diese und alle weiteren fremdsprachigen Übersetzungen stammen, sofern nicht anders angegeben, von der Verfasserin]

⁶ Das verwundert nicht, denn seit dem Übergang in die Moderne verwenden Regierungen Bevölkerungsstatistiken „zur kontinuierlichen Beobachtung, Verwaltung und Regulation sozialer Verhältnisse“ (Mämecke 238) während und auch außerhalb von Krisenzeiten. Mittlerweile gehören Dashboards „zum Standardrepertoire der gesundheitlichen Aufklärung bzw. pandemiebezogenen Krisenkommunikation“ (232). Sie machen die Pandemie „überhaupt erst als globales Ereignis

130 *MEMOIRS OF THE PLAGUE.*

that in some places no account at all was kept, but they worked on ; the clerks and sextons not attending for weeks together, and not knowing what number they carried. This account is verified by the following bills of mortality:

		Of all Diseases.	Of the Plague.	
From	{	Aug. 8 to Aug. 15	5319	3880
		to 22	5568	4237
		to 29	7496	6102
	{	Aug. 29 to Sept. 5	8252	6988
		to 12	7690	6544
		to 19	8297	7165
	{	Sept. 26 to Oct. 3	6460	5533
		to 10	5720	4929
		to 10	5068	4327
			59,870	49,705

So that the gross of the people were carried off in these two months ; for, as the whole number which was brought in to die of the Plague was but 68,590, here is 50,000 of them, within a trifle, in two months ; I say 50,000, because, as there wants 295 in the number above, so there wants two days of two months in the account of time.*

Abbildung 2: Todesursachenstatistik in *A Journal of the Plague Year* (Defoe 1876/1722: 130)

In ähnlicher Weise werden in den Corona Fictions regelmäßig Infektions- und Todeszahlen evoziert: In der Kurzgeschichte „L’été de prose“ (dt. Prosa-Sommer) der franko-kanadischen Schriftstellerin Nicole Brossard (2022) ist etwa von den coronabedingten Sterbefällen in Europa zu lesen: „En Italie, la Covid-19 a maintenant tué 2200 personnes“⁷ (Brossard 22) während die Quebecer Erzählinstanz zugibt, auf ihrer Seite des Atlantiks nicht bzw. noch nicht an diese Art des Zählens gewöhnt zu sein und trotzdem tut sie es: „Ici, nous n’avons pas l’habitude de compter les morts et pourtant [...]“⁸ (24). Solcherart pandemische Metanarrative wirken nicht nur auf die literarische und filmische Verarbeitung der Corona-Pandemie ein, sondern wurden auch in den politisch-medialen Diskursen über Covid-19 reaktiviert und fortgeführt, wie das Beispiel des Corona-Dashboards der Johns

erkennbar“ (233). Diese Datenvisualisierungen, die sich zwischen Aufmerksamkeitsökonomie und Aufklärungsansprüchen bewegen, versprechen einerseits Überblick und suggerieren andererseits Kontrolle, zielen jedoch insgesamt auf die Fähigkeit der Selbstregulation der Individuen ab (Mämecke 235, 240).

⁷ „In Italien hat Covid-19 jetzt 2.200 Menschen getötet.“

⁸ „Hier [in Quebec] sind wir es nicht gewohnt, die Toten zu zählen und trotzdem [...]“

Hopkins University (Abb. 3) verdeutlicht, das über den gesamten Verlauf der Corona-Krise als visuelles Instrument der globalen Risikomodellierung fungierte und häufig von Medien, Regierungsvertreter:innen und Gesundheitsexpert:innen zitiert wurde (Mämecke 229; Ostherr 207).

Abbildung 3: Corona-Dashboard der Johns Hopkins University (Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>, 2020-07-03)

Mit erneutem Blick auf den ‚pandemic circuit‘ (Abb. 1) prägen die fiktionalen Erzählungen nun gemeinsam mit den politisch-medialen Diskursen die kollektive Wahrnehmung der Corona-Krise. Dies wiederum beeinflusst die Lesart bisheriger ‚pandemic fictions‘, wie der untere Pfeil zurück andeutet. Eine solche Rezeptionsveränderung konnte faktisch schon früh anhand von Camus’ *La peste* registriert werden. Dieser Roman, der bislang als „politische Allegorie für die deutsche Besatzung Frankreichs während des Zweiten Weltkriegs“ (Bronfen 21-22) gelesen wurde, wurde aufgrund des erweiterten Erfahrungshorizonts der Rezipient:innen im März 2020 von einer Lesart überlagert, in der die fiktiv-realistische Bedeutungsebene über den Umgang mit dem Seuchengeschehen in den Vordergrund trat.

Der obere Pfeil zurück im ‚pandemic circuit‘ deutet schließlich an, dass die Corona Fictions, deren Erscheinungsformen im folgenden Abschnitt erörtert werden, auch ihrerseits das Korpus der ‚pandemic fictions‘ bereichern und somit eine Spielart dieser darstellen.

II. Erscheinungsformen

Im zweiten Teil des Beitrags wird eine breite Palette an textuellen und audiovisuellen Corona Fictions vorgestellt, die in den ersten Jahren der Pandemie in Quebec entstanden sind und die sich in unterschiedlichem Ausmaß auf die Corona-Krise beziehen. Zunächst liegt der Fokus auf jenen Corona Fictions, die einen inhaltlichen Bezug zur Pandemie aufweisen, hiernach folgen fiktionale Beispiele mit expositorischem, transitorischem und metaphorischem Pandemiebezug. Obwohl Corona Fictions grundsätzlich ein global auftretendes Phänomen sind, wird – passend zur Vortrags- und Publikationsreihe (i.e. *Vienna Lectures in Canadian Studies/Conférences de Vienne en Études Canadiennes* (VLCS/CVEC) und *Vienna Working Papers in Canadian Studies*), in die sich der vorliegende Beitrag einreicht – ein Panorama an Corona Fictions aus dem franko-kanadischen und insbesondere Quebecer Kulturraum präsentiert.

1. Inhaltlicher Pandemiebezug

Es mag nicht verwundern, dass gerade die frühen Corona Fictions, also jene, die bereits direkt im Lockdown und in den Jahren des akuten Pandemiegeschehens produziert worden sind, aufgrund des außergewöhnlichen Charakters des Ereignisses sehr oft einen expliziten inhaltlichen Bezug zur Pandemie herstellen. Sie sind zudem von einer großen Polyphonie der Erzählstimmen geprägt, die Erfahrungen von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und aus unterschiedlichen Verhältnissen im Lockdown verhandeln. Diese Werke stützen sich explizit und meist auch sehr ausgeprägt auf die politisch-medialen Diskurse und Ereignisse der zeitgenössischen Alltagswelt. Bezugnehmend auf Ricœurs Mimesis-Modell ist deutlich erkennbar, dass die pandemische Krise und ihre Diskurse die

Corona Fictions präfigurieren, die somit eine narrative Konfiguration der Krisenzeit darstellen – nicht zuletzt werden darin (sehr oft) erlebte Ereignisse aufgegriffen und in Verbindung mit fiktiven Ereignissen verarbeitet.

Eine ins Auge fallende Verbindung zur außertextuellen Welt weisen die sogenannten ‚Lockdown Diaries‘ auf, die im März und April 2020 wie Pilze aus dem Boden schossen. Schon allein in ihrer eigenen Titelgebung als ‚Lockdown-Tagebücher‘ ist der direkte Bezug zu diesem (in der westlichen Welt) präzedenzlosen Ereignis zu entnehmen. Dabei handelt es sich grundsätzlich um diaristische Erzählungen, die in schriftlicher wie in audiovisueller Form entweder analog oder digital in Zeitungen, Sammelbänden, Blogs oder auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht wurden (Nesselhauf 344-345; Völkl, „The Lockdown Diary“, in Druck). Durch die ‚Lockdown Diaries‘ kommt eine variantenreiche Palette an Stimmen zum Vorschein, die die Lockdown-Erfahrung aus der Sicht von jüngeren und älteren Personen, Alleinlebenden, Single-Müttern, von Migrant:innen, Studierenden, Ärzt:innen oder auch von Pflegekräften wiedergeben. Obwohl als Tagebücher konzipiert, können diese als bewusste „Literarisierungen des Lebens“ (Görner 31) interpretiert werden, da jeder Schreib- und Erzählprozess – sei er fiktional oder faktual – ein performativer Akt ist, der die Ereignisse konstruiert und etabliert, die Texte scheinbar nur darstellen (Nünning 54). Der Umstand, dass die Lockdown-Tagebücher auf Online-Plattformen öffentlich verbreitet und damit ganz bewusst für ein Publikum produziert wurden, ist ein weiterer Faktor, der hier zum Tragen kommt und sie unter die Corona Fictions subsumieren lässt (Ainetter 31-34; Görner 37; Kalff und Vedder 235-236). Beispielhaft genannt seien der Audio-Podcast *Journal de confinement* (dt. *Lockdown-Tagebuch*) des libanesisch-kanadischen Schriftstellers, Schauspielers und Regisseurs Wajdi Mouawad (2020), der sein Tagebuch auch auf YouTube vorgelesen hat, oder das von der fiktiven Quebecer Künstlerfigur Gran Talen (2023) stammende *Journal de confinement bourgeois* (dt. *Bürgerliches Lockdown-Tagebuch*), das jedoch eher in die Romangattung fällt.

Einen ebenfalls sehr deutlichen inhaltlichen Bezug zur Pandemie finden wir in zahlreichen Musikvideos, die sich auch bereits im Titel auf das Virus oder den Lockdown beziehen. Die Beispiele aus Quebec karikieren oft das von Angst und Panik geprägte Verhalten weiter Teile der Bevölkerung Anfang März 2020 und das bald eintönige Leben im Lockdown und mahnen zur gegenseitigen Rücksichtnahme, womit sie zu einem integralen Bestandteil für die Verbreitung des pandemischen Wissens und der pandemischen Hygienepraktiken werden. So zum Beispiel nehmen Mat Cyr und Jérémy Demay mit ihrem Song und Video „Le Coronavirus“ (dt. Das Coronavirus) vom 16. März 2020, die Hamsterkäufe auf die Schippe, die auch in Quebec kurz vor dem ersten Lockdown stattgefunden haben, der am 13. März begann (Guay et al. 11). Émile Bilodeau ruft mit seinem Song „Quarantaine“ (dt. Quarantäne) – der am 17. März 2020 auf YouTube hochgeladen wurde – dazu auf, sich an die Quarantäneregeln zu halten. Dieses Lied entstand nach dem Aufruf des amtierenden Quebecer Premierministers François Legault, der an die Künstler:innen und Influencer:innen der franko-kanadischen Provinz appellierte, Inhalte zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die empfohlenen Gesundheitsmaßnahmen zu schaffen (Moffet 49). Andere Quebecer Künstler:innen, die sich ebenfalls in den Dienst der Politik stellten und sich somit doch als systemrelevant erwiesen, sind beispielsweise der Quebecer Rapper Massi Mahiou mit „La chanson officielle du coronavirus“ (dt. Das offizielle Lied vom Coronavirus) vom 18. März 2020. Ein weiteres, späteres Musikbeispiel ist Danick Martineaus „Déconfinement“ (dt. Aufhebung des Lockdowns) vom 10. Juli 2020, in dem der junge Künstler besingt, wie sich der lange Lockdown auf das soziale Miteinander insbesondere unter Jugendlichen ausgewirkt hat. Diese und zahlreiche weitere Künstler:innen haben im gesamten Pandemieverlauf noch viele Lieder mehr mit Bezug zu Covid-19 geschrieben und veröffentlicht. So zum Beispiel besingen Mat Cyr und Jérémy Demay in „Covid Ciao“ (dt. Covid ade) das Ende des ersten Lockdowns und in „Noël Covid“ (dt. Corona-Weihnacht) das erste Weihnachten in der Corona-Krise. Auch Martineau veröffentlichte ein „Chanson Noël 2020“ (dt. Weihnachtslied 2020)

sowie weitere themenbezogene Lieder, wie etwa „Bals de finissant annulés“ (dt. Abgesagte Abschlussbälle) oder „La 2e Vague“ (dt. Die 2. Welle).

Inhaltliche Bezüge zur Pandemie finden sich auch in Spielfilmen und in anthologischen Sammlungen. So zum Beispiel der vom Regisseur-Kollektiv Max Dufaud, Reda Lahmouid, Kevin T. Landry und Rémi Fréchette produzierte Film *Première vague* (dt. *Erste Welle*, 2021), der auf die ersten einhundert Tage der Corona-Krise in Montreal anhand von vier Protagonist:innen eingeht. Der Spielfilm zeigt zum einen den Lieferanten Daniel, der im Lockdown weiter zur Arbeit muss, während er sich um seinen kranken Vater kümmert und damit völlig überfordert ist. Die junge Friseurin Fanny, die gerade erst nach Montreal gezogen ist und immer ängstlicher wird als ihre Mitbewohnerin die Regeln des *social distancing* (dt. soziales Abstandhalten) ignoriert. Die Sexarbeiterin Marianne, die zusehen muss, wie ihr Einkommen versiegt und dann auch noch ihre Mutter in einem Pflegeheim an Covid-19 erkrankt; und schließlich Samuel, der langsam in die Isolation abrutscht, nachdem er seinen Job verloren und sich von seiner Freundin getrennt hat. Zusätzlich zu einigen miteinander verbundenen Handlungen zwischen den vier Geschichten, die jeweils von einem der vier Regisseure geschrieben und verfilmt wurden, sind die Segmente auch durch Aufnahmen von Pressekonferenzen des Quebecer Premierministers aus dem realen Pandemiegeschehen verbunden (cf. Rose).

Die kollektive Produktion von audiovisuellen wie textuellen Corona Fictions ist ein Phänomen, das innerhalb der Corona Fictions wiederholt beobachtet werden kann und auf die für viele Bürger:innen neuartige Erfahrung des Lockdowns und der pandemischen Hygienepraktiken zurückzuführen ist. Ein überaus bekanntes, kollektiv verfasstes Romanbeispiel aus dem anglophonen Nordamerika ist der Roman *Fourteen Days* (dt. *Vierzehn Tage*), der unter der Federführung von Margaret Atwood und Douglas Preston (2023) entstanden ist und die Stimmen von 36 kanadischen und US-amerikanischen Autor:innen aller Altersgruppen und mit einer Vielfalt an kulturellen, politischen, sozialen und religiösen Hintergründen vereint.

Einer ebenfalls großen Polyphonie an Stimmen begegnen wir in den Corona-Fictions-Anthologien (cf. Völkl, „Corona Fictions Anthologies“), also in Lyrik- und Prosa-Sammelbänden. Ein Gutteil dieser Anthologien wurde im ersten Lockdown konzipiert und als pdf oder Website und teilweise später als Printpublikation veröffentlicht. Auffällig ist, dass die kulturelle Praktik der Anthologisierung im Kontext der Pandemie prospektiv vonstattenging – ganz im Gegensatz also zur üblicherweise retrospektiven Zusammenstellung von Anthologien. In Hinblick auf ihre Inhalte sprechen die zahlreichen Lyrik- und Prosa-Texte vor allem die neuen soziokulturellen Praktiken im Lockdown an, die sich gemeinhin – auch hier – auf den Körper beziehen und von denen vor allem das Abstandhalten, Händewaschen und Maskentragen immer wieder aufgegriffen wird. Viele thematisieren die psychosozialen Auswirkungen dieser auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, wie an den Erzählungen aus dem ersten Quebecer Sammelband mit dem Titel *Récits infectés* (dt. *Infizierte Erzählungen*) (Brassard et al.) zu sehen ist. Mit dieser Textsammlung, die bereits im Juni 2020 online erschien, strebte das Redaktionsteam danach, die ‚pandemische Spontaneität‘ zu bewahren. Das Ziel war es, zu beobachten, wie es sich anfühlt, unter diesem Zwang der Dringlichkeit zu schreiben, ohne einen Rückblick zu haben und somit ein Produkt zu erhalten, das aus dem Moment der Krise heraus entstanden ist (Soffer). Das heißt, die Beitragenden sollten in nur drei Wochen über ihre gelebte Erfahrung mit dem Lockdown und dessen Auswirkungen auf sie berichten. Im Jahr 2022 wurde der Sammelband schließlich als Buch veröffentlicht (Brassard und Gagnon Chainey). Von den anfänglich 24 online erschienenen Texten beziehen sich 18 explizit auf die Pandemie und ein Großteil thematisiert das Leben während des ersten Lockdowns aus einer persönlichen Perspektive, wobei auch diese Geschichten die vielen Schwierigkeiten und die wenigen Freuden dieser Zeit hervorheben. Auf diese Weise wird eine ganze Palette von Emotionen angesprochen und von den Ich-Erzähler:innen geschildert. So zum Beispiel beschreibt die Erzählinstanz in Pascale Millots (2020) „Comme une odeur de javel dans la blancheur du jour“ (dt. Wie Bleichmittelgeruch im Weiß des Tages) ihre Angst als eine spezifische Angst vor der aerosolen Ansteckung: „[...] la peur du vent

malade me prend.“⁹ Das erzählende Ich in „Philosophie de barbelés“ (dt. Stacheldrahtphilosophie) von Louis-Thomas Leguerrier (2020) behandelt ein bereits lang abgelegt geglaubtes Angstgefühl, das es aus seiner Kindheit kennt und das im Augenblick des Lockdowns wieder an die Oberfläche drängt: „[C]e n’était pas [...] facile, de voir ressurgir cette peur dont je croyais m’être départi avec les années.“¹⁰ Ein wiederkehrendes Thema sind auch der Mangel an körperlicher Nähe, zwischenmenschlichen Kontakten und sinnlicher Berührung sowie dessen negative Auswirkungen auf die Psyche, die durch die *social-distancing*-Maßnahmen, die auf körperliches Abstandhalten im Raum abzielten und somit akkurater als *physical-distancing*-Maßnahmen (dt. Maßnahmen zum physischen Abstandhalten) zu bezeichnen sind, verstärkt werden. So erklärt Emma Lacroix’ (2020) Protagonistin in „Involutions“ (dt. Rückgang, Rückbildung), wie sie der Lockdown, der mit Abstandsregeln und der Angst vor dem anderen einhergeht, mental zerfrisst: „Mon propre confinement me démange.“¹¹ In „Fragments de quarantaine“ (dt. Quarantäne-Fragmente) von Frédérique Lamoureux (2020) wiederum wird das schmerzhaftes Vermissen von geliebten Menschen aufgrund der Reisebeschränkungen zur Sprache gebracht.

Mit der Angst und dem Mangel entsteht auch ein Gefühl der Hoffnung, dass sich die Menschen, wenn es irgendwann wieder weniger Viren gibt, erneut berühren dürfen und die Dinge draußen wieder anfassen können. „Quand il y aura moins de virus, nous pourrions toucher, nous pourrions saisir les choses du dehors“,¹² bekräftigen also die Eltern gegenüber ihren Kindern wiederholt in „Quand il y aura moins“ (dt. Wenn es weniger gibt) von Clara Dupuis-Morency (2020). Der Mangel an körperlicher Nähe ist gerade für die beiden Kinder, aus deren Perspektive diese Geschichte erzählt wird, besonders gravierend. Ihre Eltern verbieten ihnen nämlich, sich zu berühren und im Freien zu spielen und vertrösten sie mit dem zitierten Satz auf die postpandemische Zeit.

⁹ „[...] die Angst vor dem krankmachenden Wind ergreift mich.“

¹⁰ „[E]s war nicht einfach, diese Angst wieder aufleben zu sehen, von der ich glaubte, sie mit den Jahren abgelegt zu haben.“

¹¹ „Mein eigenes Eingesperrtsein zerfrisst mich.“

¹² „Wenn es weniger Viren gibt, können wir uns anfassen, können wir die Dinge der Außenwelt ergreifen.“

Durch die Wahl der Erzählperspektive wird ersichtlich, wie sich das unterschiedliche Zeitempfinden von Kindern und Erwachsenen auf die Wahrnehmung der Krise auswirkt. Da den Kindern das Warten zu lange wird, beschließen sie schlussendlich von ihrer Familie wegzulaufen. Eine anders geartete Hoffnung kommt in „Sur la perplexité. La Terre vue depuis Mars“ (dt. Über die Ratlosigkeit. Die Erde vom Mars aus gesehen) von Laura T. Ilea (2020) auf, und zwar, die Hoffnung auf eine allgemeine Verbesserung, dass das, was jetzt passiert, für die Menschheit ein Katalysator sein könnte: „Ce qui se passe maintenant pourrait être catalyseur. Vers quoi ? *No idea*.“¹³ Wofür das Pandemiegeschehen katalysatorisch wirken sollte, bleibt jedoch offen.

Nach diesen Beispielen von Corona Fictions mit einem expliziten inhaltlichen Bezug zur Pandemie, folgen nun fiktionale Beispiele, die eher am Rande und punktuelle Bezüge zur Corona-Krise herstellen.

2. Expositorischer Bezug

Corona Fictions mit expositorischem Bezug zur Pandemie sind jene fiktionalen Erzählungen, die die Pandemie als Ausgangspunkt für die erzählte Geschichte aufgreifen und sich danach nicht (oder kaum mehr) auf die Corona-Pandemie stützen. In den frühen Corona Fictions dient die Lockdown-Erfahrung vor allem als Anlass für Vergleiche mit anderen Situationen und Erlebnissen des Eingeschlossenseins, ohne die Bedrohlichkeit der Pandemie zu relativieren. Mit anderen Worten stellen die Protagonist:innen raumzeitliche Verbindungen zwischen ihren Erfahrungen während des pandemischen Lockdowns und ähnlich gelagerten vergangenen Erfahrungen her. So zum Beispiel fühlen sich die Protagonist:innen von Yann Saint-Esprit (2020), Simon Harel (2020) und Kiev Renaud (2020) durch die Bewegungseinschränkungen im Zuge des Pandemiemanagements in ihre Kindheit zurückversetzt: „Je retrouve aussi les frontières du monde de l’enfance [...]“¹⁴ (Renaud,

¹³ „Das, was jetzt passiert, könnte ein Katalysator sein. Wofür? Keine Ahnung.“

¹⁴ „Ich finde auch die Grenzen der Kinderwelt wieder [...]“

„Les petits pactes“ (dt. Die kleinen Bündnisse)). Andere erfahren durch die Ereignisse im März 2020 eine Retraumatisierung, wie der Text der mittlerweile verstorbenen jüdisch-stämmigen Montrealer Schriftstellerin und Soziologin Régine Robin (2020) bereits im Titel anklingen lässt: „La réactivation d’un traumatisme de guerre : Paris confiné“ (dt. Die Reaktivierung eines Kriegstraumas: Paris im Lockdown). Der Text der damals über 80-Jährigen argumentiert, wie die martialische Rhetorik von Politiker:innen im Zuge des Pandemiemanagements, die Ausgangsbeschränkungen und die Reaktionen der Menschen darauf traumatische Kindheitserinnerungen wecken konnten. In Robins Text geht es um ihre persönlichen Erinnerungen an Paris im Zweiten Weltkrieg, wo sie auch den ersten Lockdown verbrachte und wo ihre Erinnerungen an Szenen der Angst und des Schreckens sowie an das todbringende und beängstigende Klima im Krieg hochkamen: „Ce sont ces scènes, la peur, l’immense terreur, le climat mortifère et anxiogène que l’atmosphère du confinement a fait ressurgir.“¹⁵ In ihrem wenige Seiten umfassenden Text zieht Robin Vergleiche zwischen den leeren Straßen oder dem plötzlichen Hereinbrechen der Katastrophe. Sie geht auf die panischen Hamsterkäufe ein, die Ausweise, das Denunziantentum, die entmenschlichende Rhetorik – alles Phänomene, die sie aus ihrer Kindheit im besetzten Paris kennt. Sowie auch die Einteilung Frankreichs in Zonen, das angsterfüllte Klima auf den Straßen und die Infantilisierung der Bevölkerung in der politischen Krisenkommunikation.

Derartige raumzeitliche Lockdown-Vergleiche finden sich auch in vielen anderen Corona Fictions. So berichtet die junge Frau in Sannas (2020) Erzählung „Ride Alone“ (dt. Alleine fahren), dass für sie eine derartige Isolierung von der Außenwelt seit jeher alltäglich ist: „Une quarantaine. Ça toujours été ça mon quotidien. [...] Par décret familial.“¹⁶ Denn als Muslima habe der Lockdown als Maßnahme zum Erhalt der öffentlichen Gesundheit rein gar nichts an ihrem bisherigen abgeschotteten Leben verändert, das von ihrer Mutter und ihrer Familie kontrolliert wird.

¹⁵ „Es sind diese Szenen, die Angst, der immense Schrecken, das todbringende und angstausslösende Klima, das die Atmosphäre des Lockdowns wieder hervorgerufen hat.“

¹⁶ „Eine Quarantäne. Das war immer mein Alltag. [...] Per Familiendekret.“

Die junge Mutter und Psychiaterin in Ouanessa Younsis (2020) Text „Tout oublier“ (dt. Alles vergessen) erklärt ebenfalls kurz und knapp, dass sich ihr momentanes Leben zu Hause mit ihrem Säugling durch den Lockdown nicht wesentlich verändert habe: „Ma vie a peu changé depuis le confinement.“¹⁷

In „Maisons closes“ (dt. Bordelle) von Leonore Brassard (2020) erinnert eine Sexarbeiterin an die hohen Hygienestandards innerhalb von Bordellen. Diese gelten zwar weitgehend als schmutzige Orte, von ihnen könne laut Protagonistin die Öffentlichkeit aber während dieser Gesundheitskrise viel lernen. Das heißt, auch für diese Protagonistin ändert sich durch die körperfokussierten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nichts an ihrer bisherigen (Hygiene-)Routine: „Je dis que le monde depuis trois mois aurait eu besoin du savoir des putains, que la prostitution se dégorge dans les rues, comme l’hygiène neuve de la distance, voici enfin que les rues atteignent une propreté de bordel.“¹⁸

3. Transitorischer Pandemiebezug

Corona Fictions mit transitorischen Bezügen sind solche, die einmalige oder reiterative Referenzen auf pandemisches Geschehen aufweisen. Es sind dies Erzählungen, in denen nicht schon von Beginn an oder im Titel ein Bezug zur Corona-Krise ersichtlich ist oder hergestellt wird. Die transitorischen Pandemiebezüge können auf Ebene der *histoire* – also innerhalb der erzählten Geschichte – und/oder auf der Ebene des *discours* – also der erzählerischen Vermittlung – auftreten.

Auf *histoire*-Ebene ist das der Fall, wenn in einem Film (immer wieder) auf einem im Hintergrund stehenden Fernseher politische Reden zum Lockdown oder zum zu sehen sind und diese TV-Nachrichten unkommentiert bleiben und somit nicht weiter mit der Handlung verbunden werden. Der Quebecer Spielfilm *Toutes les deux* (dt. *Beide*) von Noël Mitrani (2021), in dem ein eifersüchtiger

¹⁷ „Mein Leben hat sich seit dem Lockdown kaum verändert.“

¹⁸ „Ich sage, dass die Welt seit drei Monaten das Wissen der Huren gebraucht hätte, dass die Prostitution sich in den Straßen wie die neue Hygiene des Abstands ergießt, jetzt sind die Straßen endlich so sauber wie ein Bordell.“

Ehemann eine Privatdetektivin aus Quebec City zur Überwachung seiner Frau engagiert, weist entsprechende Pandemiebezüge auf. Zum einen spielt der Film kurz nach dem Ende des ersten Lockdowns, wie das Gespräch zwischen dem Ehemann und der Detektivin in den ersten Minuten des Films enthüllt. Zum anderen soll die Observation im etwa drei Stunden entfernten Montreal stattfinden und da alle Hotels aufgrund des Krisenmanagements nach wie vor geschlossen sind, muss die Detektivin während des gesamten Falls im Auto übernachten. Die beobachtete Ehefrau trägt zudem die meiste Zeit eine Mundschutzmaske, was zu Verwechslungen führt und zu einer gewissen Komik im Film beiträgt. Zusätzlich wird die Verwendung von Desinfektionsgel als alltägliche Hygienepraktik beim Eintritt in Gebäude gezeigt. Das Hauptaugenmerk richtet sich jedoch stets auf die Observationsgeschichte.

In textuellen Corona Fictions kommen transitorische Bezüge zum Beispiel in *Un Jardin l'hiver* (dt. *Ein Garten im Winter*) vor. Dieser Quebecer Roman von Clara Grande (2024) handelt von einer jungen Frau, die sich am Beginn der Pandemie zur Pflegefachkraft umschulen lässt und in einem Altersheim zu arbeiten beginnt. Sie berichtet grundsätzlich eher vom Umgang mit den Heimbewohner:innen und nur vereinzelt kann man als Rezipient:in die Pandemie ‚durchspüren‘. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die Protagonistin in einem sachlichen und instruktiven Erzählstil über gut eine Seite präzise und schrittweise die notwendigen Handlungen wiedergibt, die durchzuführen sind, wenn sie nach dem Besuch eines infizierten Zimmers ihre Schutzkleidung wechselt:

Sortir d'une chambre infectée exige certaines étapes : *Enlever les gants*, se nettoyer les mains, détacher le nœud de la jaquette au niveau de la taille puis du cou, en maintenant les ficelles entre les doigts, pour ensuite les tirer vers l'avant et ôter ainsi la jaquette à l'envers, plier les manches vers l'intérieur, enrouler la jaquette et la lancer dans le sac de linge souillé, se nettoyer les mains, aller à la salle de bain, placer un morceau de papier brun sur une tablette, *enlever la visière, la vaporiser d'antiseptique*, la déposer sur le papier brun, *se laver les mains*

*durant vingt, non pas vingt, trente secondes, laisser couler l'eau le temps de déchirer un autre morceau de papier brun, s'essuyer délicatement les mains pour ne pas les irriter, fermer le robinet à l'aide du papier, jeter le papier, sortir de la salle de bain, retirer le masque par les deux ficelles, le jeter, saisir un nouveau masque du bout des doigts et du côté extérieur, attraper ses ficelles et le mettre, le pincer au niveau du nez, retourner dans la salle de bain, reprendre du papier brun pour ouvrir le robinet, jeter le papier brun, revenir à sa visière, rincer le produit dessus, la redéposer sur le papier brun de la tablette, essuyer la visière – des deux côtés – avec un nouveau morceau de papier brun, jeter ce papier-ci, remettre la visière, récupérer le papier brun sur la tablette afin d'arrêter l'eau qui coule encore, jeter le papier brun, sortir dans le couloir pour prendre une jaquette dans le sac de jaquettes propres, la mettre et me retrouver, à nouveau, toute de bleu vêtue.*¹⁹ (Grande 25; Hervorhebung der Verf.)

Der durch die Infinitivverwendung wie eine Gebrauchsanweisung oder Anleitung anmutende Absatz sowie die genaue Auflistung der Schritte vermitteln ein Gefühl von Dringlichkeit und Sorgfalt. Der Mangel an emotionaler oder subjektiver Reflexion verstärkt hier zudem den Fokus auf die praktischen Aspekte der beschriebenen Handlung.

Auch in der längeren Quebecer Erzählung *Mise en forme* (dt. *Formgebung*) von Mikella Nicol (2023) finden sich einige wenige punktuelle Referenzen auf die Pandemie. Wenn zum Beispiel die seit ihrer Pubertät an Depressionen und Angstzuständen leidende Protagonistin, die erst wenige

¹⁹ „Um einen infizierten Raum zu verlassen, sind bestimmte Schritte erforderlich: Handschuhe ausziehen, Hände reinigen, den Knoten der Schutzjacke an der Taille und dann am Hals lösen, dabei die Schnüre zwischen den Fingern festhalten, um sie dann nach vorne zu ziehen und so die Schutzjacke verkehrt herum auszuziehen, die Ärmel nach innen falten, die Schutzjacke aufrollen und in den Beutel mit der schmutzigen Wäsche werfen, die Hände reinigen, ins Badezimmer gehen, ein Stück braunes Papier auf eine Ablage legen, das Visier abnehmen, mit Antiseptikum besprühen, auf das braune Papier legen, die Hände zwanzig, nicht zwanzig, dreißig Sekunden lang waschen, das Wasser so lange laufen lassen, bis ein weiteres Stück braunes Papier abgerissen ist, die Hände vorsichtig abtrocknen, damit sie nicht gereizt werden, den Wasserhahn mithilfe des Papiers schließen, das Papier wegwerfen, das Badezimmer verlassen, die Maske an den beiden Schnüren abnehmen, sie wegwerfen, eine neue Maske mit den Fingerspitzen und an der Außenseite ergreifen, ihre Schnüre fassen und sie aufsetzen, sie an der Nase zusammenkneifen, ins Badezimmer zurückkehren, wieder braunes Papier nehmen, um den Wasserhahn aufzudrehen, das braune Papier wegwerfen, zu seinem Visier zurückkehren, das Zeug darauf abspülen, es wieder auf das braune Papier auf der Ablage legen, das Visier – von beiden Seiten – mit einem neuen Stück braunen Papiers abwischen, dieses Papier wegwerfen, das Visier wieder aufsetzen, das braune Papier von der Ablage zurückholen, um das immer noch laufende Wasser zu stoppen, das braune Papier wegwerfen, in den Flur gehen, um eine Schutzjacke aus der Tüte mit den sauberen Schutzjacken zu nehmen, sie anzuziehen und mich wieder ganz in Blau gekleidet vorzufinden.“

Monate vor dem Lockdown mit ihrem Freund zusammengezogen ist, retrospektiv über den Beginn ihrer Beziehung reflektiert:

D'ici quelques mois, nous [mon copain et moi] y serons *enfermés en raison de la pandémie de covid-19*. Les différentes mesures d'isolement resteront en vigueur presque deux ans au Québec, mais *nous ne nous en formaliserons pas au départ*. Passer chaque minute de chaque journée à proximité l'un de l'autre nous semblera d'abord une sorte de chance. La continuation naturelle de l'intimité que nous cherchons à créer depuis notre rencontre.²⁰ (Nicol 127; Hervorhebung der Verf.)

Zudem lässt es die Protagonistin nicht unkommentiert, dass ihre Depressionssymptome wieder verstärkt zum Vorschein kommen als sich Lockdowns und Ausgangssperren massiv in die Länge ziehen: „L'interminable couvre-feu qui s'est étiré de janvier à mai 2021 a fait ressurgir les symptômes de la dépression“²¹ (Nicol 145). Ähnlich wie bei Régine Robin sind also auch hier negative psychische Auswirkungen des Pandemiemanagements auf Individuen beschrieben.

Darüber hinaus haben auch bereits seit Jahren bestehende Fernsehserien, wie die bekannte *Grey's Anatomie*, schon bald Hinweise auf Covid-19 in ihre Drehbücher aufgenommen.²² In Quebec konnte diese Tendenz bislang nur an der TV-Serie *L'échappée* (dt. *Das Jugendzentrum Échappée*, 2020-23) beobachtet werden, in der einige Episoden der Staffeln fünf bis sieben transitorische Covid-Bezüge aufweisen (Boisvert 219).

²⁰ „Innerhalb der nächsten Monate werden wir [mein Freund und ich] wegen der Covid-19-Pandemie dort eingeschlossen sein. Die verschiedenen Isolationsmaßnahmen werden in Québec fast zwei Jahre lang in Kraft bleiben, aber wir werden uns anfangs nicht darüber aufregen. Jede Minute eines jeden Tages in der Nähe des anderen zu verbringen, wird uns zunächst wie eine Art Glück vorkommen. Die natürliche Fortsetzung der Intimität, die wir seit unserer Begegnung zu schaffen versuchen.“

²¹ „Die endlose Ausgangssperre, die sich von Januar bis Mai 2021 hinzog, ließ die Symptome einer Depression wieder aufleben.“

²² „Des séries [états-uniennes] y ont fait explicitement référence, que ce soit afin de discuter de ses impacts économiques sur les classes populaires (*Shameless, The Conners*), des effets catastrophiques sur le système de santé (*Grey's Anatomy, The Good Doctor, Chicago Med*), ou alors de la résurgence d'actes racistes et haineux envers certaines communautés ethnoraciales (*Chicago Med, Grey's Anatomy*). [In (US-amerikanischen) Serien wurde das Thema explizit angesprochen, sei es, um die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Arbeiterklasse (*Shameless, The Conners*), die katastrophalen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem (*Grey's Anatomy, The Good Doctor, Chicago Med*) oder das Wiederaufleben von rassistischen und hasserfüllten Handlungen gegen bestimmte ethnische Gemeinschaften (*Chicago Med, Grey's Anatomy*) zu diskutieren]“ (Boisvert 219).

Auf Ebene des *discours* kann es auch zu direkten Referenzen auf die außertextuell stattfindende Pandemie kommen, die also nicht mit der erzählten Geschichte in Zusammenhang stehen. Das ist manchmal in Serien der Fall, die während der Corona-Krise unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gedreht wurden. Sobald sich hier zwei Protagonist:innen romantisch näher kommen, wird in Bauchbinden oder Untertiteln eingeblendet, dass die Schauspieler:innen entsprechend den jeweils aktuellen nationalen Bestimmungen vor dem Drehen der Szene einen PCR-Test durchgeführt haben.²³ Innerhalb der textuellen Corona Fictions ist der Roman *L'oeil de l'ermitte* (dt. *Das Auge des Einsiedlers*) von Claude La Charité (2023) ein pertinentes Beispiel. Dieser Roman handelt vom Leben des Einsiedlers Toussaint Cartier, der gute 40 Jahre – von 1728 bis 1767 – auf einer kleinen Insel vor der Küste von Rimouski lebte. Inmitten der 36 Romankapitel sind neun kurze metareflexive Kapitel eingefügt, in denen die Erzählinstanz über das pandemische Geschehen im Jahr 2020 sowie über ihren Schreibprozess reflektiert. Diese meist nur eine halbe bis eine Seite umfassenden Kapitel sind zusätzlich zur fortlaufenden Kapitelnummerierung jeweils mit „Leçon de solitude“ (dt. Lektion in puncto Abgeschiedenheit) übertitelt und von eins bis neun durchnummeriert:

XI.

TROISIÈME LEÇON de SOLITUDE

Juin 2020

L'amour inconditionnel de l'humanité atteint vite ses limites. On n'échappe pas aux réunions. Elles sont seulement plus pénibles par Zoom. [...] Il faut alors changer de stratégie pour préserver coûte que coûte son arrière-boutique. Prétendre être très affecté par la pandémie.

²³ Für den audiovisuellen Bereich soll hier aus Ermangelung an kanadischen Beispielen mit der Telenovela *Demente* (dt. *Wahnsinnig*) ein Beispiel aus Lateinamerika herangezogen werden. Diese chilenische Telenovela handelt von der Entführung des Sohnes eines Ehepaares und beinhaltet grundsätzlich keine Referenzen auf die Corona-Krise, bis auf jene, dass die Protagonist:innen vor dem Drehen von Szenen, in denen sie sich physisch sehr nahe kommen, PCR-getestet worden sind und negativ waren.

[...] Prendre du recul. Comme Toussaint qui, n'en pouvant plus de la curiosité malsaine de ses contemporains sur la solitude, a dû s'inventer une histoire.²⁴ (La Charité 73)

4. Metaphorischer Pandemiebezug

Corona Fictions mit metaphorischem Bezug zur Pandemie verwenden die Covid-19-Krise, um darunter liegende gesellschaftliche, emotionale oder philosophische Themen zu behandeln. In solchen Werken wird die Pandemie weniger als realistische Kulisse dargestellt, sondern vielmehr als Metapher für universelle Dynamiken wie Liebe, Isolation, Angst oder soziale Transformation. Ein bekanntes Beispiel für die metaphorische Verwendung einer Seuche ist Gabriel García Márquez' *El amor en los tiempos del cólera* (1985), in dem die Cholera sinnbildlich für die Liebe steht.

In Bezug auf die Corona-Pandemie hat sich bislang kein vergleichbares Werk etabliert, das diese Krise metaphorisch in den Mittelpunkt stellt. Stattdessen wurde in der gegenwärtigen Rezeption selbst die allegorische Lesart von Albert Camus' *La peste* (1947) zunehmend zugunsten einer wörtlichen Deutung als Erzählung über die Bewältigung einer Epidemie zurückgestellt. Ein Corona-Fictions-Beispiel, das das Motiv der Virusverbreitung metaphorisch nutzt, ist die Erzählung von Marie-Célie Agnant (2020) „Toute honte bue“ (dt. Ohne jedes Schamgefühl). Darin führen zwei ältere Frauen ein Gespräch, das von der Pandemie angestoßen wird, sich jedoch auf andere sogenannte ‚Ansteckungseffekte‘ ausweitet. Für die beiden Gesprächspartnerinnen sind nämlich auch Phänomene wie Sklaverei, Rassismus, Hass, Dummheit oder Ignoranz ansteckend und repräsentieren ein ‚soziales Virus‘, das ebenfalls durch entmenschlichende Logiken verbreitet wird: „Cette même logique de déshumanisation est à l'œuvre [...]. Tout cela est lié et vient de loin.“²⁵ Solche

²⁴ „XI./ DRITTE LEKTION in puncto ABGESCHIEDENHEIT/ Juni 2020/ Die bedingungslose Liebe der Menschheit stößt schnell an ihre Grenzen. Man entkommt den Treffen nicht. Sie werden durch Zoom nur noch lästiger. [...] Dann muss man seine Strategie ändern, um sein eigenes Hinterzimmer zu erhalten, koste es, was es wolle. Vorgeben, von der Pandemie stark betroffen zu sein. [...] Einen Schritt zurücktreten. Wie Toussaint, der die ungesunde Neugier seiner Zeitgenoss:innen über die Abgeschlossenheit nicht mehr ertragen konnte und sich eine Geschichte ausdenken musste.“

²⁵ „Dieselbe Logik der Enthumanisierung ist am Werk [...]. All das ist miteinander verbunden und kommt von weit her.“

metaphorischen Verknüpfungen erweitern die Bedeutung der Pandemie über den rein medizinischen Aspekt hinaus und betten sie in größere gesellschaftliche und moralische Kontexte ein.

III. Erfassung

Wie sich im zweiten Teil gezeigt hat, liegt eine der Besonderheiten des Korpusmaterials in seiner Transmedialität, das heißt, seine Emergenz über verschiedenste Medien und Medienkanäle hinweg. Corona Fictions sind als klassische Printmedien und filmisches Material vorhanden und zeugen ganz besonders von der zunehmenden Verlagerung kultureller Schreib- und Filmpraxen in den digitalen Raum. Das liegt vor allem daran, dass die Corona-Pandemie „die erste weltweit digital erlebte und bezeugte Pandemie [ist]“ (Erl 47). Das heißt, angesichts der Dominanz der digitalen Welt als Produktions-, Distributions- und Rezeptionskontext von Corona Fictions, steht ein großer Teil dieser ‚pandemischen Zeugnisse‘ lediglich digital zur Verfügung. Da jedoch die digitale Welt und ihre Inhalte durch eine hohe Ephemerität gekennzeichnet sind (De Kosnik 41; Van Dijck 48), war und ist eine zeitnahe Erfassung der Corona Fictions besonders wichtig. Dies geschieht über die *Corona Fictions Database*, in der Fiktionen über Gattungs- und Mediengrenzen hinweg erfasst werden – von klassischen Printmedien wie Romanen und Anthologien bis hin zu Theaterstücken, Filmen, Musikvideos und digitalen Publikationen auf Plattformen wie Blogs, Facebook oder YouTube (cf. Hobisch et al. 2021-2024; Hobisch et al., „Corona Fictions Database“, in Druck).

Die *Corona Fictions Database* ist eine bibliographische Datenbank und kein Archiv, da unter europäischen Copyright-Bestimmungen keine Volltexte, Videos oder Filme direkt archiviert oder öffentlich zur Verfügung gestellt werden können. Bei den in der Datenbank angezeigten Informationen handelt es sich also im Sinne von Gérard Genette um Informationen aus dem Paratext und im Sinne der Datenmodellierung um Metadaten (Jannidis). Alle Datensätze oder Entitäten beinhalten Informationen zu Titel, Verfasser:in, Sprache, Publikationsdatum und -land. Kurze Inhaltzusammenfassungen und Links zur jeweiligen Webseite ergänzen die Einträge, sofern

verfügbar. Der Schwerpunkt der Datenbank liegt auf den romanischsprachigen Kulturräumen. Da jede Pandemie ihrem Wesen nach jedoch nicht vor nationalen Grenzen halt macht, sind auch Werke aus anglophonen und anderen sprachlichen Kontexten dokumentiert, wodurch ein möglichst umfassendes Bild der fiktionalen Repräsentationen der Pandemie generiert und ihre transnationale und transkulturelle Dimension deutlich sichtbar wird.

Ein konzeptuelles Datenmodell der Datenbank definiert die Struktur der Metadaten und ermöglicht deren systematische Erfassung und Auswertung. Es basiert auf einer hierarchischen Datenorganisation mit drei Ebenen, mit denen Medium, Genre und Format klassifiziert und spezifiziert werden. Zu den formalen Metadaten gehören unter anderem auch Titel, Autor:innen, Sprache und Veröffentlichungsjahr. Darüber hinaus gibt es deskriptive Metadaten, die sich auf die dominanten Themen in den Corona Fictions beziehen. Zu diesen inhaltsbeschreibenden Metadaten ist anzumerken, dass – entgegen der anfänglichen Erwartungen – die Krankheit, das Virus und der kranke Körper in den frühen Corona Fictions eine untergeordnete Rolle spielten. Vielmehr lag der Fokus auf den Auswirkungen des Pandemiemanagements auf das soziale Gefüge und spezifische soziale Gruppen, weshalb sich unter den deskriptiven Metadaten auch Attribute wie *closeness/distance*, *lockdown*, *travel* oder *hygiene* (dt. Nähe/Distanz, Lockdown, Reise, Hygiene) befinden (cf. Hobisch et al., „Narrar la pandemia“, 198-201, 206). Als zweiter aufschlussreicher inhaltlicher Punkt erwiesen sich aufgrund ihrer Vielfalt die handelnden Figuren. Somit werden auch Kinder, Mütter, Senior:innen, Migrant:innen, Angehörige von Minderheiten oder Tiere, die mitunter ebenfalls als Erzählinstanzen fungieren, in die Metadaten aufgenommen.²⁶

Die Datenbank nutzt das etablierte Literaturverwaltungsprogramm Zotero für die Verwaltung der bibliographischen Daten. Dies ermöglicht eine einfache Handhabung der Daten und den einzelnen oder gesammelten Export der Datensätze zur weiteren Verarbeitung. Da Zotero jedoch primär als

²⁶ Zum Thema der sogenannten *Pandemic Protagonists* siehe den gleichnamigen Sammelband (Völkl et al. *Pandemic Protagonists*), in dem Protagonist:innentypen aus ‚pandemic‘ und Corona Fictions behandelt werden.

Literaturverwaltungsprogramm entwickelt wurde – also zur Dokumentation von verschriftlichten Werken –, war es notwendig, die Datenstruktur anzupassen, um auch audiovisuelle Corona Fictions, die sich meist abseits klassischer Spielfilme bewegen, angemessen zu dokumentieren. Die erste Ebene der Klassifikation des Mediums funktioniert als Folge dessen über die Dokumententypen von Zotero, das heißt die Kategorien *book*, *film* und *document* (dt. Buch, Film und Dokument) klassifizieren ‚schriftliche‘, ‚audiovisuelle‘ und ‚andere‘ Corona Fictions. Da alle Entitäten, sofern möglich, die grundlegenden bibliographischen Informationen enthalten müssen, wird ein Teil dieser formalen Metadaten in den vorgegebenen Strukturen von Zotero angegeben (i.e. *title*, *creator*, *language*, *date of publication*; dt. Titel, Verfasser:in, Sprache, Publikationsdatum) und ein Teil davon durch die *tag*-funktion ausgewiesen (i.e. *country of origin*, *format*, *genre*; dt. Herkunftsland, Format, Genre). Ebenso werden die deskriptiven Metadaten durch *tags* (dt. Schlagworte) ausgewiesen.²⁷

Die *Corona Fictions Database* umfasst über 1.200 Einträge (Stand: Dezember 2024), die einer Vielfalt an Medien, Genres und Formaten entspringen. Etwa zwei Drittel dieser Einträge sind in textueller und ein Drittel in audiovisueller Form. Weniger als 0,5% sind der Kategorie ‚andere‘ zuzurechnen, wie etwa Brett- und Computerspiele oder primär visuelle Werke, wie das französische Projekt #Vitrinesconfinement²⁸ (cf. Gensburger et al.). Hinsichtlich der Verteilung der verschiedenen Werkformen innerhalb der Datenbank entfällt derzeit der größte Anteil auf *collections* (dt. *Sammlungen*), worunter neben Prosa- und Lyrik-Anthologien auch Lockdown-Tagebücher (die als Sammlungen von täglich durchgeführten Einträgen klassifiziert werden) fallen, gefolgt von Romanen, die in den letzten Monaten vermehrt dokumentiert werden konnten.

²⁷ Eine ausführliche Beschreibung des konzeptuellen Datenmodells kann in der Datenbankdokumentation nachgelesen werden (cf. Hobisch et al., „Corona Fictions Database“, in Druck).

²⁸ „Schaufenster im Lockdown.“

Resümee

Wie die zahlreichen Beispiele gezeigt haben, unterstreichen die Corona Fictions die Bedeutung des menschlichen Miteinanders in einer Zeit, die für viele Menschen plötzlich zu einem Ausnahmezustand geworden ist. Diese Werke sind mehr als bloße Reflexionen auf die Pandemie; sie sind ein Repositorium für „*Lebenswissen, Erfahrungswissen, ÜberLebenswissen und ZusammenLebensWissen* [sic]“ (Ette 43; kursiv im Original). Anders formuliert, stellen die Corona Fictions ein neues Korpus fiktionaler Produktionen dar, das die abrupte und größtenteils unerwartete Lebensrealität während der Corona-Krise verarbeitet (Völkl et al. 9), und dabei sprachliche, räumliche, mediale, soziale, ethnische und altersspezifische Grenzen überschreitet.

Aus der unverzüglichen Fiktionalisierung der pandemischen Ereignisse lassen sich die folgenden drei Beweggründe dafür ableiten (cf. Völkl, „Corona Fictions Anthologies“): Erstens ‚dokumentieren und bewahren‘ die Werke der Kunst- und Kulturschaffenden die kollektive Erfahrung des Lockdowns, womit sich die Produzent:innen der testimonialen und erinnerungskulturellen Funktion von Erzählungen bedienen. Zweitens strebten viele Verfasser:innen von Corona Fictions danach, mit den Inhalten ihre Mitmenschen bei der Bewältigung dieser herausfordernden Phase zu ‚unterstützen und zu empowern‘, womit sie auf die (doppelte) therapeutische und resilienzstärkende Funktion von Erzählungen für Produzierende und Rezipierende abzielten.²⁹ Drittens versuchten viele mit ihren Werken zu konkreten Ideen für eine postpandemische Welt zu ‚inspirieren‘ und auf die Zeit nach der Pandemie ‚vorzubereiten‘, womit sie die zukunftsorientierende und Hoffnung bringende Funktion von Erzählungen nutzten.

Zusammenfassend hat dieser Beitrag gezeigt, dass die Corona Fictions in der Tradition und Kontinuität älterer Seuchenerzählungen (ent)stehen und Teil eines globalen Krisendiskurses sind. Er hat ebenfalls zum Ausdruck gebracht, wie Kunst- und Kulturschaffende unverzüglich auf die Krise

²⁹ Zum aufbauenden Potenzial von Corona-Fictions-Musikvideos, siehe Obermayr und Hobisch (2024).

reagiert haben und wie sich mit den Veränderungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens durch das Pandemiemanagement (vor allem die Lockdowns) auch die Praktiken der literarischen und kulturellen Produktion, Distribution und Rezeption wandelten und diese vermehrt in den digitalen Raum migrierten.

An den Beispielen aus Quebec konnte ein inhaltlicher Fokus der frühen Corona Fictions auf die psychosozialen und soziokulturellen Auswirkungen der Krise auf unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen aufgezeigt werden, die vor allem durch ein *physical distancing* und weniger durch ein *social distancing* befördert worden sind. Dieser reiche Schatz an ‚pandemischen Zeugnissen‘, der in der *Corona Fictions Database* dokumentiert liegt, eröffnet durch seinen transmedialen, transnationalen und transkulturellen Charakter zahlreiche weitere Fragestellungen wie auch Anknüpfungspunkte über Disziplinen- und Fachgrenzen hinweg und wartet bereits darauf, weiter erforscht und angereichert zu werden.

Bibliographie

1. Corona Fictions

- Agnant, Marie-Célie. „Toute honte bue.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.
- Atwood, Margaret und Douglas Preston, Hg. *Fourteen Days: An Unauthorized Gathering*. Vintage, 2023.
- Bilodeau, Émile. „Quarantaine.“ *Youtube*, 17. März 2020, www.youtube.com/watch?v=1EGcpuHblek. Zugriff am 20. Aug. 2024.
- Brassard, Léonore. „Maisons closes.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.
- Brassard, Léonore und Benjamin Gagnon Chainey, Hg. *Récits infectés: Mémoire d'un temps suspendu*. 1st ed., XYZ Editeur, 2022.
- Brassard, Léonore, Benjamin Gagnon Chaney und Catherine Mavrikakis, Hg. *Récits infectés*. Collection, 2020, recitsinfectes.com/. Zugriff am 7. Feb. 2021.
- Brossard, Nicole. „L'été de prose.“ *Le Novendécameron: Écrire et créer à l'ère de la COVID-19*, hrsg. von Chantal Ringuet und Jean-François Vallée, Éditions Ramures, 2022, S. 21–29.
- Chollet, Mylène, Drehbuchautorin. *L'échappée*. Amalgacreations Medias, 2020, www.amalgacreationsmedias.com/lechappee5.html. Zugriff am 21. Aug. 2024.
- Cyr, Mat und Jérémy Demay. „Covid Ciao - Mat Cyr & Jérémy Demay.“ *Youtube*, 7. Juli 2020, youtu.be/oosIzm0VMFk. Zugriff am 18. Dezember 2023.
- Cyr, Mat und Jérémy Demay. „Le CoronaVirus - Mat Cyr & Jérémy Demay.“ *Youtube*, 16. März 2020, youtu.be/6QhZqoA0DdU. Zugriff am 18. Dezember 2023.

- Cyr, Mat und Jérémy Demay. „Mat Cyr & Jérémy Demay - Noël Covid.“ *Youtube*, 13. Dez. 2020, youtu.be/R3Z4UzsrfbE. Zugriff am 18. Dezember 2023.
- Dufaud, Max et al., Regisseur. *Première vague*. Kino Montréal, 2021.
- Dupuis-Morency, Clara. „Quand il y aura moins.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.
- Grande, Clara. „Un Jardin l’hiver.“ *Le Cheval d’août*, 2024, lechevaldaout.com/parution/103-un-jardin-l-hiver.
- Harel, Simon. „Antonin, la Covid et moi.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020, recitsinfectes.com/antonin-la-covid-et-moi/.
- Ilea, Laura T. „Sur la perplexité. La Terre vue depuis Mars.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.
- La Charité, Claude. *L’œil de l’ermite*. L’instant même, 2023.
- Lacroix, Emma. „Involutions.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.
- Lamoureux, Frédérique. „Fragments de quarantaine.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.
- Leguerrier, Louis-Thomas. „Philosophie des barbelés.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.
- Mahiou, Massi. „La chanson officielle du coronavirus.“ *Youtube*, 18. März 2020, www.youtube.com/watch?v=KQO2lInjJgU. Zugriff am 20. Aug. 2024.
- Martineau, Danick. „Bals de finissants annulés.“ *Youtube*, 15. Mai 2020, <https://youtu.be/J4ECsBh3zIA?si=dX8jT0lREEK9pv8Z>. Zugriff am 20. Oktober 2024.
- Martineau, Danick. „Chanson Noël 2020.“ *Youtube*, 14. Dez. 2020, <https://youtu.be/P5wI3zonFQA?si=zHfwtBytQ3CIRmd6>. Zugriff am 20. Oktober 2024.
- Martineau, Danick. „Danick Martineau - Chanson Déconfinement (feat. @JNTProductions).“ *Youtube*, 18. Aug. 2020, youtu.be/h4WvJiit5J4. Zugriff am 17. Mai 2023.
- Martineau, Danick. „La 2e Vague.“ *Facebook*, 4. Oktober 2020, <https://www.facebook.com/share/v/18bEQVhH3K/>. Zugriff am 4. Februar 2025.
- Millot, Pascale. „Comme une odeur de javel dans la blancheur du jour.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.
- Mitrani, Noël, Regisseur. *Toutes les deux*, Verorev Films, 2021.
- Mouawad, Wajdi. „Journal de confinement.“ *Colline*, 2020, www.colline.fr/spectacles/journal-de-confinement-de-wajdi-mouawad. Zugriff am 13. Sep. 2022.
- Nicol, Mikella. *Mise en forme*. Le Cheval d’août, 2023.
- Renaud, Kiev. „Les petits pactes.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.
- Robin, Régine. „La réactivation d’un traumatisme de guerre : Paris confiné.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.
- Saint-Esprit, Yann. „D’une caverne, l’autre.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.
- Sanna. „Ride Alone.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.
- Talen, Gran. *Journal de confinement bourgeois*. Hurlantes Éditrices.
- Younsi, Ouanessa. „Tout oublier.“ *Récits infectés*, hrsg. von Léonore Brassard et al., 2020.

2. Sekundärliteratur

- „DWDS-Themenglossar zur COVID-19-Pandemie.“ *DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache*, hrsg. von Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, www.dwds.de/themenglossar/Corona. Zugriff am 8. Aug. 2020.
- Adhanom Ghebreyesus, Tedros. „WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19.“ *WHO*, 11. März 2020, www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. Zugriff am 7. Juli 2020.
- Ainetter, Sylvia. *Blogs – Literarische Aspekte eines neuen Mediums: Eine Analyse am Beispiel des Weblogs Miagolare*. Bd. 5, LIT, 2006.
- Blau, Francine D., Koebe, Josefine und Pamela A. Meyerhofer. „Who Are the Essential and Frontline Workers?“. *Business Economics*, Bd. 56, Nr. 3, 2021, S. 168–178, doi:10.1057/s11369-021-00230-7.
- Boccaccio, Giovanni. *Decameron*. 1349-1353. GUM, 1966.
- Boisvert, Stéfany. „Les séries télé au Québec: La création collective à l’ère de la distanciation sociale.“ *La culture au Québec au temps de la pandémie: Réaction, adaptation, normalisation, résistance et hybridation*, hrsg. von Hervé Guay et al., Presses de l’Université de Montréal, 2024, S. 209–223.
- Bronfen, Elisabeth. *Angesteckt: Zeitgemässes über Pandemie und Kultur*. Echtzeit Verlag, 2020.
- Camus, Albert. *La peste*. Gallimard, 1947.
- Clark, Travis. „The movie ‘Outbreak,’ about a deadly virus, is now one of Netflix’s most popular titles in the US.“ *Insider*, 13. März 2020, www.businessinsider.com/coronavirus-outbreak-one-of-netflixs-most-popular-movies-2020-3?r=DE&IR=T. Zugriff am 20. Aug. 2020.
- De Kosnik, Abigail. *Rogue Archives: Digital Cultural Memory and Media Fandom*. MIT Press, 2016.
- Defoe, Daniel. *A Journal of the Plague Year: being Observations or Memorials of the most remarkable occurrences, as well public as private, which happened in London during the last great visitation in 1665. Written by a CITIZEN who continued all the while in London. Never made publick before*. E. Nutt, 1722.
- Defoe, Daniel. *A Journal of the Plague Year: Or, Memorials of the Great Pestilence in London, in 1665*. 1722. Revised edition with historical notes, London, William Tegg & Co, 1876.
- Dunford, Daniel, Dale, Becky, Stylianou, Nassos, Lowther, Ed, Ahmed, Maryam und Irene de la Torre Arenas. „Coronavirus: The World in Lockdown in Maps and Charts.“ *BBC News*, 7. Apr. 2020, www.bbc.com/news/world-52103747. Zugriff am 10. Januar 2022.
- Erll, Astrid. „Jenseits des Erwartungshorizonts: Pandemie und kollektives Gedächtnis.“ *APuZ - Aus Politik und Zeitgeschichte*, Bd. 71, 40-41, 2021, S. 42–49, www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/geschichte-und-erinnerung-2021/341148/jenseits-des-erwartungshorizonts/.
- Ette, Ottmar. *Literatures of the World: Beyond World Literature*. Brill, 2021.
- Fana, Marta, Torrejón Pérez, Sergio und Enrique Fernández-Macías. „Employment Impact of Covid-19 Crisis: From Short Term Effects to Long Terms Prospects.“ *Journal of Industrial and Business Economics*, Bd. 47, Nr. 3, 2020, S. 391–410, doi:10.1007/s40812-020-00168-5.
- Foucault, Michel. *Geschichte der Gouvernementalität II: Die Geburt der Biopolitik*. Vorlesung am Collège de France, 1978-1979. Aus dem Französischen von Jürgen Schröder, hrsg. von Michel Sennelart, Suhrkamp, 2004.

- Gaitens, Joanna, Condon, Marian, Fernandes, Eseosa und Melissa McDiarmid. „COVID-19 and Essential Workers: A Narrative Review of Health Outcomes and Moral Injury.“ *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Bd. 18, Nr. 4, 2021, doi:10.3390/ijerph18041446.
- Gall, Dorothee. „Die Chance der Humanität angesichts der Pest: eine komparatistische Studie zu Thukydides, Lukrez und Camus.“ *Albert Camus oder der glückliche Sisyphos - Albert Camus ou Sisyphes heureux*, hrsg. von Willi Jung, V&R Unipress, 2013, S. 301–322.
- García Márquez, Gabriel. *El amor en los tiempos del cólera*. 12. Aufl., Penguin Random House Grupo Editorial, 2015.
- Genette, Gérard. *Seuils*. Éditions du Seuil, 1987.
- Gensburger, Sarah, Severo, Marta und Vincent Ruiz. „Les mots de la Covid dans l’espace public: Retour sur le projet participatif ‘Vitrines en confinement’.“ *Les écritures confinées: Créer, afficher, diffuser*, hrsg. von Sylvie Ducas et al., Hermann, 2022, S. 273–289.
- Gilliam, Terry, Regisseur. *Twelve Monkeys*. Darstellung/gespielt von Bruce Willis, Madeleine Stowe und Brad Pitt, Spielfilm, Atlas Entertainment, Classico Entertainment, 1995.
- Goodman, Nelson. *Weisen der Welterzeugung*. Suhrkamp, 1984.
- Görner, Rüdiger. *Das Tagebuch: Eine Einführung*. Artemis, 1986.
- Grimm, Jürgen. *Die literarische Darstellung der Pest in der Antike und in der Romania*. Fink, 1965.
- Guay, Hervé, Leroux, Louis Patrick und Sandria P. Bouliane., Hg. *La culture au Québec au temps de la pandémie: Réaction, adaptation, normalisation, résistance et hybridation*. Nouvelles études québécoises, Presses de l’Université de Montréal, 2024.
- Hobisch, Elisabeth, et al. „Händewaschen, Abstandhalten, Maskentragen – Pandemische Körperpolitiken und -praktiken in Corona Fictions.“ *Bodies, Remedies, Policies: From Early Modern Chronicles of the Indies to Covid-19 Narratives*, hrsg. von Romana Radlwimmer, De Gruyter [in Druck].
- Hobisch, Elisabeth, Völkl, Yvonne und Julia Obermayr. „Corona Fictions Database: Witnessing Artistic Contagion in the Digital Realm.“ *Contagion: Between Contiguity and Community*, hrsg. von Mateusz Chaberski und Małgorzata Sugiera, De Gruyter [in Druck].
- Hobisch, Elisabeth, Völkl, Yvonne und Julia Obermayr. „Corona Fictions Database.“ *Zotero Group Library*, 2021-2024, https://www.zotero.org/groups/4814225/corona_fictions_database/library.
- Hobisch, Elisabeth, Völkl, Yvonne und Julia Obermayr. „Narrar la pandemia. Una introducción a formas, temas y metanarrativas de las Corona Fictions.“ *Pensamiento, Pandemia y Big Data: El impacto sociocultural del coronavirus en el espacio iberoamericano*, hrsg. von Ana Gallego Cuiñas und José Antonio Pérez Tapias, Humanidades Digitales y Big Data en Iberoamérica 2, De Gruyter, 2022, S. 191-211.
- Jannidis, Fotis, Hg. *Digitale Literaturwissenschaft: DFG-Symposion 2017*. Germanistische Symposien, Springer, 2022.
- Jenkins, Henry. „Transmedia Storytelling 101.“ *Pop Junctions: Reflections on Entertainment, Pop Culture, Activism, Media Literacy, Fandom and More*, 2007, henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html.
- Kalff, Sabine und Ulrike Vedder. „Tagebuch und Diaristik seit 1900: Einleitung.“ *Zeitschrift für Germanistik*, Bd. 2, Nr. 26, 2016, S. 236–242.
- Lanouette Turgeon, Yan, Regisseur. *Épidémie*. Montréal TVA, 2019.
- Mämecke, Thorben. „Flatten the Curve – Pandemic Dashboards & Tracing-Apps: Datenpolitiken und ihre Visualisierungen in der Corona-Krise.“ *Das Virus im Netz medialer Diskurse: Zur Rolle*

- der Medien in der Corona-Krise*, hrsg. von Angela Krewani und Peter Zimmermann, Springer, 2022, S. 229–241.
- Mann, Court. „Coronavirus side effect: The movie ‘Contagion’ is super popular again.“ *Deseret News*, 10. März 2020, www.deseret.com/entertainment/2020/3/10/21172795/contagion-movie-where-to-watch-stream-download-free-coronavirus-covid-19-cinemax-hulu-amazon-prime. Zugriff am 5. Juni 2020.
- Meirelles, Fernando, Regisseur. *Blindness*. Darstellung/gespielt von Julianne Moore, Mark Ruffalo und Alice Braga, Spielfilm, Fox Film do Brasil, 2008.
- Moffet, Charlotte. „Penser la mise en mémoire au présent: Le recensement des initiatives culturelles au temps de la COVID-19.“ *La culture au Québec au temps de la pandémie: Réaction, adaptation, normalisation, résistance et hybridation*, hrsg. von Hervé Guay et al., Nouvelles études québécoises, Presses de l’Université de Montréal, 2024, S. 47–64.
- Nesselhauf, Jonas. „Viral Narrations: Aesthetic Knowledge and the Co-presence of a Pandemic.“ *Pandemisches Virus – nationales Handeln: Covid-19 und die europäische Idee*, hrsg. von Dominik Brodowski et al., Räume - Grenzen – Hybriditäten, Springer VS, 2023, S. 331–351.
- Nünning, Ansgar. „Writing as a Cultural Way of Fact-Making: Modest Reflections on the Genesis, Role, and Status of Facts.“ *Writing Facts: Interdisciplinary Discussions of a Key Concept in Modernity*, hrsg. von Susanne Knaller, transcript, 2023, S. 53–84.
- Nünning, Ansgar und Vera Nünning. „Ways of Worldmaking as a Model for the Study of Culture: Theoretical Frameworks, Epistemological Underpinnings, New Horizons.“ *Cultural Ways of Worldmaking: Media and Narratives*, hrsg. von Ansgar Nünning et al., De Gruyter, 2010, S. 1–25.
- Obermayr, Julia und Elisabeth Hobisch. „Uplifting Corona Fictions: Interdisciplinary Perspectives on Representations Encouraging Well-Being in Music Videos.“ *Re:visit. Humanities & Medicine in Dialogue*, Bd. 3, Nr. 1, 2024, S. 75–97.
- Ostherr, Kirsten. „The Visual Language of COVID-19: Narrative, Data and Emotion in Online Health Communications.“ *The Languages of COVID-19: Translational and Multilingual Perspectives on Global Healthcare*, hrsg. von Piotr Blumczynski und Steven Wilson, Routledge, 2023, S. 199–216.
- Petersen, Wolfgang, Regisseur. *Outbreak*. Darstellung/gespielt von Dustin Hoffman, Morgan Freeman und Rene Russo, Spielfilm, Arnold Kopelson Productions, 1995.
- Research Group Pandemic Fictions. „From Pandemic to Corona Fictions: Narratives in Times of Crises.“ *PhiN-Beiheft*, Bd. 24, 2020, S. 321–344, web.fu-berlin.de/phn/beiheft24/b24t21.pdf.
- Ricœur, Paul. *Zeit und Erzählung: Band I: Zeit und historische Erzählung*. Fink, 1988.
- Ritchie, Hannah, Mathieu, Edouard, Rodés-Guirao, Lucas, Appel, Cameron, Gavrillov, Daniel, Giattino, Charlie, Hasell, Joe, Macdonald, Bobbie, Dattani, Saloni, Beltekian, Diana, Ortiz-Ospina, Esteban und Max Roser. „Policy Responses to the Coronavirus Pandemic.“ *OurWorldInData.org*, 2020, ourworldindata.org/policy-responses-covid. Zugriff am 12. Jan. 2022.
- Rose, Alex. „Montreal pandemic film *Première vague* is fiction that feels very real.“ *Cult MTL*, 14. Mai 2021, Bd. 2021, cultmtl.com/2021/05/montreal-pandemic-film-premiere-vague-is-fiction-that-feels-very-real-jarrett-mann/. Zugriff am 26. Oktober 2024.
- Saramago, José. *Ensaio sobre a cegueira*. Companhia das Letras, 1995.
- Soderbergh, Steven, Regisseur. *Contagion*. Darstellung/gespielt von Matt Damon, Gwyneth Paltrow und Kate Winslet, Spielfilm, Participant Media, 2011.

- Soffer, Virginie. „Récits infectés, quand le virus contamine l’écriture.“ *UdeM Nouvelles*, 27. Juli 2020, nouvelles.umontreal.ca/article/2020/07/27/recits-infectes-quand-le-virus-contamine-l-ecriture/. Zugriff am 17. Oktober 2022.
- Stemberger, Martina. *Corona im Kontext: Zur Literaturgeschichte der Pandemie*. Dialoge, Narr Francke Attempto, 2021.
- Stemmler, Henry. *The Effects of COVID-19 on Businesses: Key Versus Non-Key Firms*. International Labour Organization, 2022.
- van Dijck, Jose. *Mediated Memories in the Digital Age*. Cultural memory in the present, Stanford University Press, 2007.
- Völkl, Yvonne. „The Lockdown Diary: Crisis in Corona Fictions.“ *Narrating Pandemics: Transdisciplinary Approaches to Representations of Communicable Disease*, hrsg. von Andrew Gross et al., University of Toronto Press [in Druck].
- Völkl, Yvonne. *Corona Fictions. On Viral Narratives in Times of Pandemics*. FWF-Projekt, TU Graz, 2021-2024, <https://doi.org/10.55776/P34571>, www.tugraz.at/projekte/cofi/. Zugriff am 18. März 2023.
- Völkl, Yvonne. „Corona Fictions Anthologies. On the Compilation of Hispanophone and Francophone Corona Fictions During the First Lockdown.“ *Coming to Terms with a Crisis: Cultural Engagements with COVID-19*, hrsg. von Martin Butler et al., transcript, 2025, S. 95–118.
- Völkl, Yvonne und Julia Obermayr. „Lockdown-Corona-Fictions als Seismograf für sozialen Zusammenhalt.“ *Sozialer Zusammenhalt in der Krise: Interdisziplinäre Perspektiven auf Heterogenität und Kohäsion moderner Gesellschaften*, hrsg. von Barbara Ratzenböck et al., transcript, 2023, S. 255–279.
- Völkl, Yvonne, Obermayr, Julia und Elisabeth Hobisch, Hg. *Pandemic Protagonists: Viral (Re)Actions in Pandemic and Corona Fictions*. transcript, 2023.
- Völkl, Yvonne, Obermayr, Julia und Elisabeth Hobisch. „Pandemic Protagonists (Re)Claiming Agency: An Introduction.“ *Pandemic Protagonists: Viral (Re)Actions in Pandemic and Corona Fictions*, hrsg. von Yvonne Völkl et al., transcript, 2023, S. 9–22.
- WHO. *Coronavirus Disease (COVID-19) Advice for the Public*. Geneva, 2020, www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. Zugriff am 10. Juni 2020.